

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 2

Julio - Diciembre 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

ESPACIO ARTÍSTICO CULTURAL

Encuentro de Talentos Creativos

Nombre de la Obra: Dr. Humberto Fernández Morán. Un Zuliano Extraordinario

Descripción Gráfica: Homenaje a un insigne zuliano, optimista, visionario de la evolución científica del país.

Técnica: Lápiz.

Medidas: 21 cm x 29,7 cm

Nombre: Alondra Isabella Parra López.

C.I: 27.263.620

Carrera: Diseño Gráfico. Universidad del Zulia
Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico.

Nombre de la Obra: Un País, Dos Realidades
Descripción Gráfica:

Venezuela es un país que definitivamente lo tiene todo, independientemente del sesgo que suponga ser nacional de este país. Sin embargo, las desigualdades se agudizan cada vez más, se notan las diferencias en cuanto a pobreza, enfermedades, los marginados, los que nadie ve... y aquellos que tienen mayor calidad de vida. Venezuela, a pesar de sus dificultades sabe como estar alegre en tiempos de crisis o de auge. Venezuela, a pesar de todo, sigue resiliente. Se conforma con lo mucho o

con lo poco. Lo importante, es que aún en ambas realidades, Venezuela sigue siendo feliz.

La mezcla de las dos fotografías, tomadas en el Parque Nacional Morrocoy y Santa Rosa de Agua, respectivamente, muestran estas diferencias. Los niños disfrutan con tan poco, son felices a pesar de la precariedad. ¿Deberían estar mejor? Por supuesto.

Nombre: Ángel Eduardo Parra Sánchez

C.I: 23.876.209

Carrera: Bioingeniería. Universidad Miguel Hernández de Elche. Alicante, España.

Nombre de la Obra: Dos Capas, Un Mundo
Descripción Gráfica:

Esta obra presenta dos capas superpuestas:

La primera capa está dedicada al ODS 14, a los océanos del mundo y la vida submarina, pero principalmente al lago de Maracaibo, aquí el estilo gráfico es realista, en ella podemos ver la contaminación actual que sufre el lago de Maracaibo a consecuencia del verdín (microcystis). Vemos re-

presentada la acidificación que ha aumentado en un 26% desde la revolución industrial en todos los mares del mundo, vemos las especies marinas sobreviviendo ante las circunstancias, especialmente representa a las poblaciones de peces que el ODS busca restablecer hasta un nivel sostenible para la humanidad, y por supuesto los desechos plásticos, uno de los mayores golpes de la contaminación marina.

Debajo apreciamos la segunda capa que representa al ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. Si observamos veremos módulos separados que representan los distintos ecosistemas de la Tierra: hay bosques, montañas, humedales, zonas áridas e incluso se puede ver la gran sabana de Venezuela...Apreciamos algunas especies animales y vegetales, pero luego sobre ellos vemos: lanzas, jaulas y etiquetas de precio, que describen una de las mayores amenazas: La caza furtiva, el tráfico de especies y vida silvestre. Elementos de la intervención humana se vuelven más grandes que el propio ecosistema y poco a poco acaban con él.

Finalmente en primer plano abajo a la derecha hay una persona que tiene sus pies bajo el agua, sentado allí lo vemos contemplar el problema, vemos cómo intenta relacionarse con la naturaleza, y cómo toda esa situación le rodea y afecta inevitablemente, pero también vemos que su ropa tiene alguna clase de insignia: puede interpretarse como la intervención científica desarrollando su capacidad de investigación y conocimientos para mejorar la salud de los océanos, pero también representa a las personas comunes, que pueden hacer algo

para ayudar a su hogar.

Esta persona da sentido a las dos capas, y al porqué la segunda capa tiene un estilo gráfico menos realista y más fantasioso: la segunda capa es su imaginación... mientras ve el problema del lago está pensando también en todas las otras amenazas para la biodiversidad biológica en el mundo.

Representa el cómo tenemos un problema enfrente de nosotros y también muchos otros problemas que no logramos ver claramente, y que solemos pensar que son ajenos a nosotros, pero en verdad están conectados, y no por ver uno hay que olvidarnos del otro y de la misma forma si mejoramos uno, también estaremos ayudando a cambiar el otro. El planeta es nuestro hogar y nos necesita tanto como nosotros a él.

Técnica: Húmeda. Acuarela y tinta sobre opalina de 180 gramos.

Dimensiones: 34,6 cm x 24,6 cm

Nombre: Isabella Paola Oliva Fernández

C.I: 26.878.047

Carrera: Diseño Gráfico. Universidad del Zulia Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico.

